

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBİYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвактова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САЊЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Лизахан Уразмбетова

Ўзбекистан мамлекетлик көркем өнер хэм
мәденият институты Нөкис филиалы «Режиссура
көркем өнери» кафедрасы баслығы, доцент

АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИҮДЕ ГҮЗЕТИҮ ШЫНЫҒЫҰЛАРЫ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235199>

АННАТОЦИЯ

Берилген мақалада актёрлық шеберлигинин тийкаргы элементлеринин бири болған «гүзетиў» шынығыўларының дәслепки биринши басқыштағы дөретиўшилик дәўирдин әхмийети ҳаққинда айтылады. Бул шынығыўларда әсиресе ҳайўанатлар дүньясын бақлаў, олардың, олардың минез қулқы, жүрис турысы, сыртқы келбети, пластикасы, көз-қарасы, ис-хәрәкетлерин гүзетиў хэм үйрениў - актёрдың образ жаратыўындағы тутқан орны ҳаққинда кең тусиник бериледи. Гүзетиў шынығыўларынан, тәбиятты гүзетиў, адамларды гүзетиў, этирапты гүзетиў сыяқлы болған түрлери ҳаққинда сөз етиледи.

Гилт сөзлер; Актёр, гүзетиў, ҳайўанат, хәрәкет, тәбият, инсан, өмир, кәсип, талант, объект, театр, пластика, мимика.

Lizakhan Urazmbetova

head of the department "Art of directing" of the Nukus
branch of the State Institute of Art and Culture of Uzbekistan

OBSERVATIONAL LESSONS TO IMPROVE ACTING SKILLS

ABSTRACT

This article talks about the importance of learning "observation", which is one of the important elements of acting, in the first stage of the four-year period. These classes provide a broad understanding of observing and studying the animal world, their behavior, appearance, plasticity, eyes, actions, as well as the role of the actor in creating the image. We are talking about types of observation, such as observation of nature, observation of people and observation of circumstances.

Key words; Actor, journal, animal, action, nature, human, life, profession, talent, subject, theater, plastic, mimicry.

Лизахан уразмбетова,

заведующая кафедрой «Искусство режиссуры»
Нукусского филиала Государственного института
искусства и культуры Узбекистана

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о значении обучения «наблюдения», которая является одним из важных элементов актерского мастерства, на первом этапе четырехлетнего периода. На этих занятиях дается широкое понимание наблюдения и изучения мира животных, их поведения, поведения внешнего вида, пластики, глаз, действий, а также роли актера в создании образа. Речь идет о видах наблюдении, таких как наблюдение природы, наблюдение людей и наблюдение обстоятельства

Ключевые слова: Актер, журнал, животное, действие, природа, человек, жизнь, профессия, талант, предмет, театр, пластика, мимика.

Актёр қандай образды сәулелендириуі қарамастан, ол өзлігінен, өз сезімлеринен, өзіннің ишки кеширмелеринен келип шығыуы керек. Актёрдың роль устинда іслеуінің қыйыншылығы хәм мүшкіл процесси, дәслеп студентти албыратып қойыуы, актёрлық өнери методикасына ісенімсізлікті оятыуы мүмкін. Студенттің педагог тәрәпинен берилип атырған ұазыйпалар әхмийетин тереңнен түсинип жетиуі ушын жүдә көп түрлі шынығыулар, көрсетпелер хәм педагогтың зийреклиги талап етиледі.

Актёрлық көркем өнери бойынша өткерилетуғын дәслепки шынығыуларда педагоглар тәрәпинен гүзетиу шынығыулары алып барылады. Гүзетиу шынығыулары бул қандай да бир объекти терең үйренип болып, оны сахнада атқарыу арқалы жүзеге шығарыуы.

Гүзетиу шынығыуларының бири- этирапты, тәбиятты гүзетиу. Бул процессте студент жалғыз халда тәбияттың белгили бир көринисин тыныш хәм дыққат пенен гүзетиу мүмкін. Бунда тәбияттың гөззалығын көриу, тәбият хәуазын еситиу, тәбиятты сезиниу, тәбият арқалы ийис сезиу, тәбият арқалы дәм билиу сыяқлы актёрлық шеберлигинің тийкарғы элементлерин беккемлеп барады.

Хайуанат әлемине көбирек итибар - гүзетиу шынығыуларында өз әхмийетине ийе. Гүзетип атырған хәр бир хайуанның минез-құлқын, жүрис-турысын, тек ғана сол хайуанға тийисли болған хәрекетлерди, көз қарасларды, ау қылыу тәризин, ауқатланыуын, оның ең рауажланған органын табыуды үйрениу, келешекте атқаратын рольдің характерин табыуға тийкар болады.

Хайуанлардың психологиялық жағдайын көрсете турып, биз адамлардың юморлық хәм сатиралық минез-құлқында да көрсетиуимиз мүмкін. Көркем өнер институтында студентлер хайуанлар минез-құлқын, хәрекетлерин көрсетиу арқалы олардың адамларға уқсас тәрәплеринде көрсетиуге хәрекет етеди. Адамхайуан келбетинде пайда болады. Студент, бундай шынығыулар физикалық хәмде психологиялық басымнан азатлық, студентлерди сахнада өзлерин еркин сезиулерине жәрдем береді.

Хәқыйқатында да актёрлық өнерин ийелеуде инсан қоршаған орталықтағы жеке жанлы жәнликлердің қылық-қылғаларынан баслағаны жақсы болады. Шынығыулардың мақсети де усындай кәмиллікті аңлап жетиу, оның айырым тәрәплерин әмелде сынап көриу арқалы гүзетиушилик қәбиліетин жүзеге шығарыудан ибарат. Хайуанатлар әлемин гүзетиу шынығыуына қойылатуғын және бир ұазыйпа, актёрдың басқа қыяпаға (түске) кириуінің басланғыш элементлерин өзлестириуди үйретиуден ибарат. Хайуанатлар әлемин гүзетиу хәм хайуанлардың ис-хәрекетлерине еликлеу болажақ актёрдың пластикасы, мимикасы хәм көриу, еситиу, сезиу сезімлерин күшейтеди.

Бул шынығыуларды үзликсиз тәкирарлап барыу нәтийжесинде, хайуанлардың минез-құлқына уқсас характерли адамларды табыу, оларды гүзетиу нәтийжесинде әмелиятта қандай да бир ұазыйпаны орынлау актёр гүзетиушилик көнликпесин беккемлеп, асырып барыуы мүмкін.

Гүзетиу шынығыуларында хайуанат әлеминдеги, хәр бир хайуанның өзгеше рауажланған органын табыу, келешекте роль характерин табыуға тийкар болады. Хайуанат әлемин гүзетиу шынығыуларына қойылған және бир ұазыйпа, актёрдың басқа көриниске

кириўиниң дэслепки элементлерин өзлестириў басқышыда усы шынығыўда қәлиплеседи. Гүзетиў шынығыўларын алып барып атырған педагог студентлерде гүзетиўшеңлик хәм сол арқалы актёрлық шеберлигин жетилистириў ушын төмендеги процесслерге дыққат аударыўы керек:

Ең дэслеп гүзетиў бул шынығыў екенлигин дурыс түсиндириў
Студентлерде тәбиятқа болған меҳрин жәнede күшейттириў
Тәбият коринисин гүзетиўде тәбият пенен “сәўбет қурыў”

Бул шынығыўлар студентти жәнede өз үстинде ислеўге талпындыра алыўы ушын педагог тәрeпинен әмелий шынығыўлар тез-тез алып барылыўы керек. Актёрлық шеберлиги шынығыўларында образдың негизин табыўда шынығыў аңсат болыўы ушын жәниўарлардың образына кириў усыллары пайдалы есапланады. Хәр қандай адамды қайсыдур жәниўарлар менен салыстырыў мүмкин, бул болса студенттиң ис-хәрeкетлеринде жанлырақ болып, уялшақ хәм тартыншақлықты жеңиўде жәрдем береди. Студент гүзетиў шынығыўларын таярлаўда төмендеги бағдарлардың бирин таңлап дәретиўшилик қадағалаў жумысына таярланыўы мүмкин:

Талантлы студентлер этюдды да кәмине келтирип атқарыўы гүзетиў шынығыўларын жақсы орынланыўының арқасында болады. Түлки, жылан, қасқыр, арыслан сыяқлы хайўанларды хийлекерлик, шаққанлық хәм зийреклик хәр қандай жағдайлардан усталық пенен жол таўып шығып кететуғын, өз жумысына пысық инсанларға салыстыради яки уқсатады. Соның ушын болса керек айрым адамларды хайўанға салыстыратын ушырма сөз хәм нақыл-мақаллар халқымыз арасында көп ислетиледи.

Негизинде хәр бир хайўан да инсан да улыўма биологиялық жәнликлер өмири даўамында гүресип жасайды. Өмир – бул гүрес деп соннан айтылса керек. Хайўанлардың минез-қулқына сәйкес хәрeкетлер таўып, олардың көз-қарасы, пластикасы, сыртқы фигурасы, аў қылыў хәм аўқатланыў менен байланыслы ўақыяларды этюд сыпатында орынласа, тийкарғы бағдар онда қандай да бир қарама-қарсылық болыўы керек. Гүзетиўде әхмийетке ийе буўынлардың бири, логикалық есапланады. Егер студент өз турмыслық гүзетиўлери тийкарында сахнада қандайда бир ўақыя яки предмет, хайўанды жеткерип бериў процессинде логикасызлыққа жол қойса, онда ол орынлап атырған ис-хәрeкетлердиң мақсет идеясына зыян жетеди.

Театр репертуарларында түрли миллетке қараслы спектакллер болады. Актёр жәнe болып атырған хәдийсе, қубылыслардың себеп, мазмунын излеўге, түсиниўге умтылады. Инсанларды гүзетиў – актёр шеберлигиндеги тийкарғы элементлердиң бири есапланады.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театры сахнасында Мустай Каримниң “Ай тутылған тунде” спектакли Өзбекстан халық артисти, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, режиссёр Нажиматдин Ансатбаев тәрeпинен сахналастырылды. Спектакльдеги орайлық рольлердин бири “Дийўана”-образы. Дийўана образын- актёр Қарақалпақстан халық артисти Балтанияз Қайпов жүдә шеберлик пенен атқарып шықты. Бул жерде “актёрдын озинен келип шығып” ойнады деп емес, ал оз ролин “излеп, ақтарып табыўы” нан келип шықты десек қәтелеспеймиз. Себеби Б.Қайпов пенен сәўбетлескенемизде: бул «Дийўана» роли ҳаккында жүдә толқынланып «Бул мениң жақсы көрген рольлеримниң бири. Бул рольди ойнаўым ушын көп излендим. Инсанларды, этирапты гүзеттим. Гүзетиўден тоқтамадым. Нәкисте көше аралап сөйленип жүретуғын «Үсен жилли» деген адам бар еди. Универмагтың қасындағы шайхана беттен оны таўып алып, хәр күни ушырасатуғын болдым. Оның ис-хәрeкетлери, сөзлери, жүрислерин гүзетип, үйрене басладым. Бул гүзетиўлер «Дийўана» ролине мени жақынластырғандай болды. Оны аўқатландыраман, аўқатланып отырып, қылықларын, қыймылларын, жүзиндеги өзгерислерди гүзетемен. Сөйлесип, ананы-мынаны айтысып отырып, пьесадағы «бүгинлери периштелерди көрип турсаң ба?» деген сораўды беремен. Мен өзим усы репликаға келгенде не ислеримди, бул сораўға қалай, қәйтип жуўап бериўди хәр қыйлы етип тәкирарлап көргенмен. Бирақ хеш кеўлим толған емес еди. Үсенниң буған қалай жуўап бериўин күттим. Оның жүзлериндеги өзгеристи гүзеттим. Ол узақ ўақыт жоқарыға қарап ойланып қалды. Кейин жоқарыдан бир

нәрсени излегендей болды да маған «Яқ, бүгинлери көрмей атырман» деп жууап берди. Мен бул «Дийўана» ролин жаратыўда, усы Үсенди гүзетиўимнен, образды жаратыўда көп тәсиршең элементлерди алдым, жуўмақ шығардым, жүрислеримди, хәрекетлеримди усы Үсеннен алдым, оны байыттым, нәтийжеде «Дийўана» образы мен ушын ең бир қәдирли рольлеримниң бири болып қалды.» дейди.

Демек, студент өмирди, әлемди, адамлар хәм хайўанларды, жансыз предметлерди гүзетер екен зийреклилик, дыққаттан басқа логикалық тәреплерин излеўи, үйрениўи хәм еслеп қалыўи керек болады. Бул жоқарыда Балтанияз ағаның айтқанындай- Актёр өмири даўамында турмысты, инсанларды гүзетиўден тоқтамаўи керек. Гүзетиў интеллектти актёрдың тәбиятында бар болыўи хәм оны актёр барлық дәретиўшилиқ процессинде раўажландырып, өткир болыўи ушын пышақтай егеп барыўи зәрүр. Сахна тәрбия дәрғайы принципине әмел етер екенбиз, демек биз танлаған үзинди де хәм тәрбиялық, хәм мәнәўий жақтан жоқары билимге сүйенген болыўи керек. Пьеса анализинде шығарма идеяси хәм мақсетине айырықша пәт бериў керек. Сонлықтан да, гүзетиў дәретиўшилиқтиң шәртли талапларынан бири болып қала береді.

Пайдаланған әдебиятлар:

1. Ж.А. Маматқосимов “Актёрлик маҳорати”. Тошкент 2019.
2. О. Дадамирзаев “Актёрлик маҳорати”. Тошкент 2009.
3. Л. Уразмбетова “Актёр шеберлиги”. Ташкент 2020. “Наврўз” баспасы
4. Р. Қодиров “Актёрлик маҳорати”. Тошкент 2017.
5. И. Пўлатов “Сахна нутқи”. Тошкент “Ўқитувчи” 1994-ж.
6. Г. Холиқулова “Сахна нутқи”. Тошкент “Карлоо” босмаҳонаси, 2008 ж
7. М. Абдуллаева “Актёр маҳорати мактаби”. Тошкент- 2011ж.
8. Л. Уразмбетова. Г. Бекниязова. «Драмалық шығармалар устинде ислеў». «Маданият шарраҳалари» журналы. Ташкент-2022. 4-жилд, 3-номер. 15-19 бет.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000